

Diabetes mellitus y actividad física. Una revisión de la literatura.

Diabetes mellitus and physical activity. A review of the literature

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Autores

1. Juan Carlos Sánchez-Delgado.
Universidad de Santander
Unidades Tecnológicas de Santander
Correo electrónico: juancarlosanchezd@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7198-6258>

Autores

Mg. Juan Carlos Sánchez-Delgado,
Mg. Fabián Bernal Higuera,
M.Sc. Miguel Galvis Camargo.

2026

ACERCA DE LOS AUTORES

PhD. Juan Carlos Sánchez-Delgado

Profesional en Fisioterapia, Magister en Actividad Física y Deporte, Doctor en Ciencias Biomédicas. Docente e investigador del área de actividad física y salud, biomecánica y fisiología de las Unidades Tecnológicas de Santander. Investigador categorizado como Asociado ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7198-6258>

MSc. Fabián Bernal Higuera

Magíster en Pedagogía de la Cultura Física. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo, coordinador del centro de alto rendimiento unidades tecnológicas de Santander, con experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de procesos de formación y rendimiento deportivo.

ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4850-6506>

M.Sc. Miguel Galvis Camargo

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 10 años de experiencia docente en las áreas de deportes, informática. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo. 5 años de experiencia como coordinador académico, destacándome por mi liderazgo, compromiso con la formación integral de los estudiantes y dominio del inglés.

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6090-9967>

Resumen

El objetivo del artículo es describir de manera general conceptos, clasificación, fisiopatología y tratamientos aplicados a la diabetes mellitus (DM), entre los cuales se hace énfasis en la actividad física como herramienta de manejo y control de la enfermedad. Para lo anterior se realizó una búsqueda en base de datos Proquest, Elsevier, Sciencedirect y revista virtual Sobreentrenamiento principalmente, usando palabras claves en inglés y español como: diabetes mellitus, actividad física y ejercicio físico. La mayoría de los documentos utilizados, confirman que el tratamiento farmacológico y/o los cambios en estilos de vida aplicados de manera oportuna, pueden preservar la función de las células B pancreáticas, previniendo la aparición de la DM o mejorando el control metabólico de los carbohidratos en los pacientes con la enfermedad ya establecida. Finalmente, la información aquí descrita permitirá reconocer algunas estrategias de prevención, manejo y rehabilitación de la DM, que pueden ser aplicadas por los profesionales de la salud y de las ciencias del ejercicio físico.

Palabras clave: Diabetes mellitus, actividad física, glucosa sanguínea.

Abstract

This paper describes a general concept, classification, pathophysiology and treatments applied to diabetes mellitus (DM) which emphasizes physical activity as a tool for management and control of the disease. For the precedent it does a research in *Proquest, Elsevier, Sciencedirect* and virtual magazine especially *Sobreentrenamiento*, using principal words in english and spanish like a: *diabetes mellitus, physical activity y physical exercise*. Most of the documents used, confirm that the pharmacological treatment and / or changes in life styles applied in a timely manner, can preserve the function of pancreatic B cells, preventing the onset of DM or improving metabolic control of carbohydrates in patients with established disease. Finally, the information described here allow to recognize some strategies for prevention, management and rehabilitation of the DM, which can be implemented by health professionals and science of exercise.

Keywords: Diabetes mellitus, physical activity, blood glucose.

Introducción

La DM comprende un disturbio metabólico en gran parte hereditario que se identifica por la anormal utilización de la glucosa corporal (López, Lobo & Yanes 2005). Por otra parte, el uso de la Actividad Física (AF) como herramienta de tratamiento en el diabético comienza por medio de Shushruta y Aristóteles, quienes descubrieron sus ventajas hipoglucemicas. En 1920, Allen y Joslin confirman la AF como uno de los pilares importantes en el manejo del paciente diabético y en 1921 con el descubrimiento de la insulina se comienza a pensar que la AF fortalecía el efecto hipoglucemiante de esta hormona (López, Lobo & Yanes 2005; Soca et al., 2005). Actualmente se considera que el tratamiento oportuno e integral en estos pacientes puede cambiar de manera satisfactoria el inicio y la evolución de la enfermedad permitiendo mayor sobrevida y mejor calidad de vida (López y López 2008; Gallo et al, 2010).

Según los informes de la Federación Internacional de la Diabetes, aproximadamente 382 millones de adultos padecen esta afección. La mayor concentración de la enfermedad se encuentra en los países orientales, donde China aporta 98,4 millones y en segundo lugar se encuentra Europa con 56 millones. Se estima que América del norte tiene 37 millones de diabéticos y latinoamerica 24 millones, donde Brasil con 11,9 millones y México con 8,7 millones son los países con mayor número de casos en la región (Atlas de la Diabetes de la FID. 2013). Colombia aporta 2,1 millones de personas con diabetes, y su prevalencia para la Diabetes mellitus tipo I (DMI) es de 0,07% y la de la Diabetes Mellitus tipo II (DMII) oscila entre el 4% y 8%. Es importante considerar que esta enfermedad se encuentra entre las 5 primeras causas de muerte en nuestro país (Aschner, 2010). Adicionalmente, en un estudio realizado en la ciudad de Bucaramanga con sujetos entre los 15-64 años de edad, se estimó una prevalencia del 4% (Bautista et al 2006)

Por otra parte, es importante considerar la morbilidad, entendida por el hecho de que la DM es la tercera causa de enfermedad terminal renal, la primera causa de ceguera en adultos y amputaciones no traumáticas (Ruiz et al, 2006); así mismo, las personas con DM tienen dos veces aumentado el riesgo de presentar alguna enfermedad cardiovascular o de morir por esta misma causa al ser comparados con la población general (Buse et al. 2007). Se considera que el gasto sanitario en América Latina es de 26.200 millones de dólares, lo cual representa el 13% del presupuesto total derivado para la salud (Ruiz et al, 2006; Atlas de la Diabetes de la FID. 2013). No obstante, la AF junto a un plan de alimentación y medicamentos ajustados a la condición de cada paciente, son herramientas que están asociadas a una reducción de las tasas de mortalidad, menor número de re-hospitalizaciones y mejor calidad de vida. (Ruiz et al, 2006; Darrer 2006; Gallo J et al. 2010). Lo anterior es justificado por la mayoría de los estudios reportados en este documento, los cuales sugieren estrategias farmacológicas y/o cambios en estilos de vida que pueden ser tenidos en cuenta por los profesionales de la salud y del ejercicio físico, para la prevención, manejo y rehabilitación de la DM.

Metodología

Se realizó una revisión narrativa de la literatura con el propósito de describir los conceptos generales, clasificación, fisiopatología y tratamientos de la diabetes mellitus (DM), haciendo especial énfasis en el papel de la actividad física como herramienta terapéutica.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en las bases de datos ProQuest, Elsevier y ScienceDirect, así como en la revista virtual Sobreentrenamiento. Se emplearon palabras clave en español e inglés, entre ellas: diabetes mellitus, physical activity, exercise, actividad física y ejercicio físico.

Se incluyeron artículos originales, revisiones y documentos académicos que abordaran aspectos fisiopatológicos y terapéuticos de la DM, con especial

interés en intervenciones basadas en ejercicio físico y cambios en el estilo de vida. Se priorizaron publicaciones que describieran mecanismos fisiológicos, efectos metabólicos y evidencia clínica relacionada con el control glucémico y la preservación de la función de las células β pancreáticas.

La información recopilada fue organizada de manera temática en cuatro ejes:

1. Conceptualización y clasificación de la DM.
2. Bases fisiopatológicas.
3. Tratamiento farmacológico y no farmacológico.
4. Rol de la actividad física en la prevención, manejo y rehabilitación.

Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo e integrativo de los hallazgos, orientado a sintetizar la evidencia disponible y facilitar su aplicación en contextos clínicos y de ciencias del ejercicio.

Resultados

Conceptualización y clasificación de la DM.

En primer lugar, se encuentra la diabetes caracterizada por una deficiencia absoluta o parcial de insulina, que comúnmente es resultado de un proceso autoinmune, denominada DMI. Esta puede ocurrir a cualquier edad, sin embargo es más común en niños y adolescentes. En segundo lugar, se encuentra la Diabetes que se caracteriza por la resistencia a la insulina, llamada DMII, esta es la más común y generalmente ocurre en adultos. También existen sub-categorías obtenidas de las anteriores, como la diabetes gestacional y diabetes juvenil (Soca, M et al. 2005; Ruiz, M., 2006; Atlas de la Diabetes de la FID. 2013).

Fisiopatología

Para entender mejor el comportamiento de esta enfermedad, es importante empezar a describir la función de la insulina, hormona secretada por las células B de los islotes de Langerhans, los cuales están ubicados en el páncreas. La actividad de esta hormona es principalmente anabólica, y su intervención está enfocada en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. En el metabolismo de la glucosa, la insulina estimula la glucogenogénesis, que promueve el almacenamiento de energía en forma de glucógeno muscular y hepático. Por otra parte, inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis, la primera se caracteriza por la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos como los aminoácidos y los ácidos grasos, y la segunda por la degradación del glucógeno a glucosa disponible (Ruiz, M. 2006; Mendivil C & Sierra, I. 2005).

En el metabolismo de los lípidos, estimula la lipogénesis, que se da al sintetizar ácidos grasos y esterificarlos con glicerol para formar triglicéridos (TG) de reserva; y por supuesto inhibe la lipólisis que es el mecanismo antagonista, donde se promueve la liberación de los ácidos grasos desde el tejido adiposo a la circulación por estimulación de una hormona sensible a la lipasa, la cual actúa sobre los TG los cuales son hidrolizados a glicerol y ácidos grasos, para posteriormente ir a la circulación y hacia los tejidos periféricos para ser usados como energía por el proceso de B oxidación (Mendivil C & Sierra, I. 2005).

En última instancia, inhibe también la cetogénesis, que como su nombre lo dice, produce cuerpos cetónicos a partir de la B oxidación de las grasas, la cual permite oxidar casi completamente dentro del ciclo del ácido cítrico la Acetil CoA, la cual es el producto final dentro de la mitocondria. Pero parte de esta coenzima no se oxida cuando existe inanición o escasez de sustrato energético, por lo cual se convierte en cuerpos cetónicos, los cuales son la parte

hidrosoluble de las grasas que permiten alimentar el cerebro en este tipo de situaciones. (Ruiz, 2006; Ulate, G; Fernández, A, 2001; Mendivil & Sierra. 2005)

Resistencia a la insulina

En primera instancia, la insulina promueve la movilización de glucotransportadores a la membrana plasmática del músculo y tejido adiposo. Adicionalmente, promueve la formación de glucógeno hepático, la glucólisis y la captación y almacenamiento de las grasas por parte del tejido adiposo e inhibe la degradación del glucógeno en el hígado y músculo. Cabe anotar que estos efectos se dan a corto plazo y dentro de los efectos a mediano y largo plazo están el estimular el crecimiento, la proliferación y diferenciación celular (Ruiz, M 2006,. Mendivil C & Sierra, I. 2005,. Gallo, J et al 2010).

La secuencia molecular de la insulina esta descrita de la siguiente forma: como primera medida la recibe un receptor que posee 4 subunidades, 2 beta-catalíticas y 2 alfa-regulatorias; cada una de ellas poseen una porción extracelular, una transmembranal y una última intracitoplasmática. La sub-unidad alfa mantiene inhibida la sub-unidad beta. Cuando la insulina se une a la primera, ésta pierde su función inhibitoria, de modo que las sub-unidades beta empiezan a catalizarse por medio de la tirosin cinasa fosforilándose mutuamente (Ver figura 1). Sin esta reacción la insulina no podría cumplir su acción fisiológica y se manifestaría la insulinoresistencia (Mendivil C & Sierra, I. 2005).

Es interesante saber que el peso de la persona esta directamente relacionado con el funcionamiento de la tirosin cinasa, pues cuando este se incrementa se crea un estado de disfunción adipocitaria, que consiste en adipocitos resistentes a la insulina (acción antilipolítica) y generadores de hormonas que promueven la resistencia de la insulina a los tejidos (Mendivil C & Sierra, I. 2005).

Para complementar, estos adipocitos están segregando ácidos grasos libres a la circulación, lo que al final promueve mayor resistencia a la insulina ya que inducen en el músculo y en el hígado producción de Di-Acil-Glicerol (DAG), segundo mensajero que activa la Protein Kinasa (PKC), esto disminuye la actividad de tirosin cinasa y como consecuencia aumenta la resistencia a la insulina (Pérez C & Guerrero C. 2005).

Figura 1: Receptor de insulina. Mendivil, 2005

Control metabólico de los carbohidratos durante el ejercicio físico

En el ser humano existe un control neurológico que estimula la segregación de insulina a partir de la ingesta de alimentos, los cuales generan una estimulación vagal proveniente de los tubos digestivos, que activa las células B pancreáticas, las cuales son las encargadas de fabricar esta hormona (López, Lobo & Yanes 2005, Carreon et al. 1996., Peirce N. 1999). Por otra parte, la interacción de la insulina con sus receptores dependen de la afinidad que estos posean y de su número, puesto que cuando la insulina se acopla al receptor, se inhibe la afinidad de los receptores libres, por lo cual solo se necesita un 10-20% de los receptores de insulina disponibles y ocupados para obtener una máxima respuesta en el control del metabolismo de los carbohidratos (Peirce, N. 1999; Thomas R. 2006).

El ejercicio físico (EF), aumenta el tono simpático y como consecuencia hay una disminución de la secreción de insulina y un aumento del glucagón, hormona que actúa en el metabolismo de los carbohidratos cuando hay una deficiencia de los mismos, estimulando la gluconeogénesis en el hígado y la lipólisis; de igual forma las terminales noradrenérgicas aumentan de forma directa la producción de glucosa por parte del hígado y el músculo; esto con el motivo de equilibrar la pérdidas de carbohidratos, respondiendo siempre a las concentraciones de glucosa circulantes en el plasma (Carreón V y cols. 1996; Thomas R. 2006; Wilmore & Costill. 2004; Ramírez. 2007; López & López. 2008; Barbany, 2010).

El EF puede afectar favorablemente la sensibilidad muscular y hepática de la insulina. Esta hormona al entrar en contacto con la membrana citoplasmática, activa algunas glucoproteínas intracelulares o también denominadas proteínas transportadoras de glucosa (GLUT), las cuales tienen la función de facilitar el transporte de este macronutriente hacia el interior del tejido. Existen 7 isoformas de estos receptores transmembranales en el cuerpo humano, pero solo el GLUT4 y GLUT1 son sensibles al ejercicio, especialmente el primero, el cual aumenta la sensibilidad de la insulina post ejercicio durante 12 a 15 horas, y aumenta esta respuesta si el ejercicio se realiza con regularidad. El GLUT1 solo aumenta cuando se presentan defectos hipoglicémicos, con el propósito de proteger el cerebro. (Peirce, N. 1999; Thomas R. 2006; Coker, Hays & Williams 2006.)

Existen otros mecanismos independientes de la insulina, que incrementan la producción de los GLUT 4, los cuales son activados por la actividad física a través de la contracción muscular, la hipoxia, el incremento del óxido nítrico y la bradiquinina. Adicionalmente, se considera que las adaptaciones producidas por el entrenamiento físico, como son: el incremento de la masa muscular, de

la proporción de fibras dependientes de insulina (tipo IIb) y de la densidad capilar son parte fundamental del control glicémico que se requiere en sujetos con DM. No obstante es relevante entender que la mejoría alcanzada a causa de la AF, es reversible luego de 72 horas si no se continúa con un plan de trabajo continuo y supervisado (Henriksen, 2002).

Recomendaciones de actividad física en sujetos con diabetes mellitus.

Antes de empezar un programa de EF, se recomienda realizar una pre-evaluación que incluye estratificación del riesgo y un test de esfuerzo con monitoreo electrocardiográfico. Lo anterior disminuye la probabilidad de presentar eventos adversos durante el desarrollo del programa de ejercicio (Sigal RJ et al. 2006). Adicionalmente, es importante llegar a conseguir un control de los niveles de glicemia, al mirar las respuestas individuales al ejercicio físico por medio del ensayo-error, buscando una combinación ideal entre la intensidad del ejercicio, tipo y dosis de insulina o medicamento administrado (Peirce, N.1999). Esto último se recomienda para evitar la hipoglicemia, la cual es más frecuente cuando se realiza ejercicio en los picos de acción de los medicamentos administrados o cuando la actividad es prolongada (Sigal RJ et al. 2006; Raczynska, B et al. 2011).

La hipoglucemia post-ejercicio puede ocurrir de 4 a 24 horas después y principalmente en las noches por aumento de la sensibilidad a la insulina y disminución de los depósitos de glucógeno; por esto se aconseja bajar las dosis de insulina si se va a entrenar y tomar una colación después del ejercicio, así la glicemia esté normal y con mayor razón si está por debajo de 100 mg/dl antes de comenzar con la actividad física programada (Mcardle k, & katch., 1996; Brun J et al 2001). Otro de los factores que podría desencadenar hipoglucemia es la aplicación de la dosis insulínica en la zona del cuerpo que se está ejercitando, así como la realización de la AF en el pico máximo de acción de la insulina (Cristalina 30-60 minutos / Lispro 15-30 minutos) (Carreón et al. 1996).

Hay que tener en cuenta que el régimen de insulina debe ser ajustado a cada paciente. Según Peirce, en un paciente sedentario puede manejarse una dosis de insulina que fluctúe entre 0.5-1U/Kg/día, dosis que puede ser reducida en personas entrenadas o deportistas en un rango de 0.2 a 0.6 U/Kg/día. Lo anterior se puede desarrollar administrando un 50% de insulina prolongada (NPH) Humulin por la mañana y otro 50% de acción corta (Lispro) distribuido antes de cada comida (Desayuno, almuerzo y comida).

Dentro de las recomendaciones para el diabético tipo I, se encuentra evitar realizar esfuerzos físicos cuando el usuario no haya recibido insulina en las últimas 12 a 48 horas o si la glicemia es superior a 250 mg/dl y se tiene cetosis (Gallo, J. 2010). En el Diabético tipo II, si la glicemia es de 300 mg/dl con o sin cetosis no se recomienda empezar con la sesión de ejercicio (Sigal RJ et al. 2006).

Cuando un ejercicio no es planificado, se hace necesario el consumo eventual de carbohidratos, y si se realizan ejercicios prolongados es necesaria una reducción del 15-40% de la insulina, esto con el objetivo de disminuir el efecto hipoglucémico. Si la actividad física se prolonga por horas es necesario disminuir la insulina en un 50% (Escobar, 2005). A continuación se describirán algunos lineamientos de intervención por medio del ejercicio (Ver tabla 1).

Tabla 1. Niveles de glicemia y actividades físicas. Fuente: Escobar, 2005.

DURACION E INTENSIDAD DEL EJERCICIO	GLICEMIA mg%	INGESTA DE CARBOHIDRATOS(g)
EF de alta intensidad (<30 min)	100-180 >250	No requiere comida Mirar si hay cetonas

Liviano (30 min)	<100	15
	>100	No requiere comida
Moderado (<45 min)	<100	30-45
	100-180	15
	180-250	No requiere comida
	>250	No se aconseja ejercicio
Moderado (>60min)	180-250 + reducción de la dosis insulina.	10-15g/h
	>230-250 y cetonas	Ejercicio contraindicado
	>300 sin cetonas	Ejercicio no aconsejado
Intenso(<60min)	<100	45
	100-180	30-45
	180-250	15-30
	>250	Ejercicio no aconsejado
Intenso (>60min)	<100	50g/h
	100-180	25-30 g/h
	180-250	10-15g/h

En cuanto a la hiperglucemia, se da principalmente por ingesta exagerada de alimentos, menor volumen de actividad física de la programada, e hipoinsulinemia por omisión en la administración de insulina, lo que puede llevar a una cetoacidosis por lipólisis exagerada a nivel hepático. En este caso no se recomienda el ejercicio pues puede generar mayor hiperglucemia y cetosis.

Existen algunas complicaciones asociadas a la DM como: la retinopatía proliferativa o no proliferativa severa, donde se sugiere evitar ejercicios aeróbicos o de fuerza, ya que se puede producir como consecuencia hemorragia vítrea o desprendimiento de retina. La presencia de neuropatía diabética, sugiere no realizar actividades que impliquen soporte de peso de manera importante para así evitar daños articulares. La neuropatía autonómica, se asocia a hipotensión postural, por lo cual se sugiere realizar las fases del ejercicio con precaución, principalmente la de enfriamiento, así mismo se presenta deterioro de la termorregulación y mal funcionamiento del mecanismo de la sed, lo que puede generar problemas de deshidratación (Sigal RJ et al. 2006).

Otro riesgo potencial es el daño renal, por lo cual se recomienda no realizar ejercicios de alta intensidad que puedan generar incrementos de presión arterial superiores a 200 mmHg. No obstante, el ejercicio no está contraindicado en personas con nefropatía diabética (Castaneda, C. et al. 2001).

Pautas para la prescripción del ejercicio en Diabéticos

La recomendación de AF, se basa en la realización de 150 minutos semanales de intensidad moderada a vigorosa, acompañada de manejo nutricional. A continuación en el cuadro 2, se describen cada uno de los componentes sugeridos para la prescripción de ejercicio en diabéticos, con un nivel de evidencia A (Antero, C et al. 2001; Sigal RJ et al. 2006; Warburton, Whitney & Bredin. 2006; ACSM's. 2009; Hansen, D. 2010; O'Donovan et al. 2010)

Tabla 2. Prescripción del ejercicio para pacientes con diabetes mellitus. Fuente: Propia.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
-------------------	--------------------

Tipo de actividad	Aeróbica
Frecuencia	La mayoría de días de la semana. No debe pasar más de dos días sin realizar la actividad prescrita, ya que el incremento de la sensibilidad a la acción de la insulina no es superior a 72 horas.
Duración	20 – 60 minutos/día
Intensidad	Neófitos: (40%-60% VO2 máx.; 50%-70% FC máx.) Entrenados: (80%-85% VO2 máx.; 90% FC máx.)
Resistencia muscular	2 – 3 veces por semana. 8-10 ejercicios por sesión Grandes grupos musculares 2-3 series de 8 -15 repeticiones 60%-80% 1- RM

Conclusiones

La diabetes mellitus es una enfermedad compleja que requiere un abordaje integral basado en la comprensión de su fisiopatología y clasificación clínica. La evidencia revisada respalda que el tratamiento farmacológico oportuno y las modificaciones en el estilo de vida, especialmente la actividad física, contribuyen a preservar la función de las células β pancreáticas y a mejorar el control metabólico. En este contexto, la actividad física se consolida como una estrategia fundamental en la prevención, manejo y rehabilitación de la DM, con

aplicación directa en la práctica de los profesionales de la salud y de las ciencias del ejercicio.

Referencias Bibliográficas

ACSM's. 2009. Exercise Management for persons with chronic diseases and disabilities. 3^{era} ed. Philadelphia. Wolters Kluwer.

Antero, C et al. (2001) Dose-response issues concerning physical activity and health: an evidence-based symposium. Medicine and science in sports and exercise,

Aschner, P. (2010). Epidemiología de la Diabetes en Colombia. Avances en Diabetología; 26(2):95-100 Vol.26 N.2

Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de la Diabetes, (2013). 6ta Edición.

Barbany, J. (2010). Fisiología del ejercicio físico y el entrenamiento.2 ed. España:Paidotribo; (1) ,47.

Bautista, L., Oróstegui, M., Vera, L., Prada, G., Orozco, L. & Herrán, O, (2006). Prevalence and impact of cardiovascular risk factors in Bucaramanga, Colombia: results from the Country wide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme (CINDI/CARMEN) baseline survey. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil;13:769-75.

Brun, J., Dumortier, M., Fedou, C., Mercier. (2001). Exercise Hypoglycemia in Nondiabetic subjects. Diabetes meta, 27,92-106

Buse, J. et al. (2007). Primary prevention of cardiovascular diseases in people with diabetes mellitus: a scientific statement from the American Heart Association and the American Diabetes Association. Diabetes Care. 30 (1):162-172.

Carreon V y Cols. (1996). Consumo máximo de oxígeno y los lípidos séricos en diabéticos, controles y atletas Rev Invest Clin; 48(1): 5-12

Castaneda, C., Gordon, P., Uhlin, K., Levey, A., Kehayias, J., Dwer, J., Fielding, R., Roubenoff, R. & Singh, M. (2001) Resistance training to counteract the catabolism of a low- protein diet in patients with chronic renal insufficiency. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med. 135 (11):965-976.

- Coker, R.H., Hays, N.P., Williams, R.H. (2006). Exercise-induced changes in insulin action and metabolism in elderly adults. *Med.Sci.Sports Exercs*, 38(3), 433-438.
- Escobar, O. (2005). Actividades físicas y cifras tensionales. "Guías de manejo de la persona con pre e hipertensión arterial". No publicadas.
- Gallo, J., Saldarriaga, J., Rodríguez, M., Arango, E., Rodríguez, N., & Osorio, J. Actividad Física y Salud Cardiovascular. En búsqueda de la relación dosis-respuesta. Corporación para Investigaciones Biológicas. 1ra Edición. 2010. Pág. 161-175.
- Hansen, D., Dendale, P., Van Loon, L. & Meeusen R (2010). The Impact of Training Modalities on the Clinical Benefits of Exercise Intervention in Patients with Cardiovascular Disease Risk or Type 2 Diabetes Mellitus. *Sports Med*: 40 (11): 921-940
- Henriksen, E. (2002). Exercise Effects of Muscle Insulin Signaling and Action Invited Review: Effects of acute exercise and exercise training on insulin resistance. *Appl Physiol* 93: 788-796.
- López, L., Lobo, J & Yanes, W. (2005). Epidemiología de la diabetes mellitus. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud Universidad del Magdalena*. Volumen 2 N°
- López, C, López, M. (2008). *Fisiología Clínica del Ejercicio*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- McArdle K, & Katch. (1996). *Exercise physiology*. Fourth edition. Cap 30. Pp. 828.
- Mendivil C., & Sierra I. (2005). Acción insulínica y resistencia a la insulina: aspectos moleculares. *Revista Facultad de medicina UNAL*. Vol 53, N°4, Oct.
- O'Donovan et al. (2010). The ABC of Physical Activity for Health: A consensus statement from the British Association of Sport and Exercise Sciences. *Journal of Sports Sciences*. 28:10
- Peirce. N (1999). Diabetes and Exercise. *British Journal Sports Medicine*. January.;33;161-172

- Pérez C., & Guerrero C. (2005). Mecanismos moleculares por los cuales los ácidos grasos podrían influir en la captación de glucosa. Revista Facultad de medicina UNAL. vol.53 N°2 Abr.
- Raczynska, B., Zubik, L., Jelinski, M. (2011). Diabetes vs. Physical exercise. Pol. J. Sport Tourism, 18, 3-16
- Ramírez., C. (2007).Utilización de Carbohidratos durante el Esfuerzo Físico. publiCE estándar. Chile
- Ruiz, M et al. (2006) La diabetes mellitus en España: mortalidad, prevalencia, incidencia, costes económicos y desigualdades. Gaceta Sanitaria. 20 (Supl 1):15-24.
- Sigal, R., Kenny, G., Wasserman, D., Casteneda, C., White, R. (2006). Physical activity/exercise and type 2 diabetes: a consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes Care. 29 (6):1433-1438.
- Soca, M et al. (2005) Mecanismos de la enfermedad cardiovascular en pacientes con Diabetes Mellitus. Correo Científico Médico de Holguín. Facultad de ciencias médicas "Mariana Grajales Coello";9(3)
- Thomas R. (2006) Actividad Física y Diabetes Mellitus. PubliCE Standard. Pid: 733.
- Ulate, G., Fernández, A. (2001) Relaciones del perfil lipídico con variables dietéticas, antropométricas, bioquímicas, y otros factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios. Acta méd. costarric,Vol.43, N°.2, p.70-76.
- Warburton, D., Whitney, C & Bredin, S. (2006). Review, health benefits of physical activity: The evidence. CMAJ; 174 (6): 801-9
- Wilmore, J; Costill D. (2004) Fisiología del esfuerzo y el deporte. 5 ed. España Paidotribo.